

DOI: 10.5281/zenodo.13824110

INCIDÊNCIA DE DIABETES EM CRIANÇAS NA REGIÃO CENTRO-OESTE BRASILEIRA APÓS A PANDEMIA: EXISTE ALGUMA RELAÇÃO COM A COVID-19?

Cicero André Felix Romão¹; Estela Guedes Franco Lima¹; Gabriel Nunes Rodrigues¹; João Donizetti Gomes da Silva Filho¹; Thaiz Furtado Silva²; Keilah Valéria Naves Cavalcante³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do programa de pós-graduação em Biociência Animal, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A pandemia de COVID-19 provocou mudanças globais significativas, afetando vários aspectos da vida humana e expondo vulnerabilidades em diferentes populações. Entre as implicações desta infecção, destaca-se a relação com comorbidades como a Diabetes Mellitus (DM), uma doença metabólica crônica caracterizada por hiperglicemia persistente devido a defeitos na secreção e/ou ação da insulina. Evidências recentes sugerem um aumento na incidência de DM em crianças na região Centro-Oeste do Brasil durante e após a pandemia. **OBJETIVOS:** O objetivo deste estudo é analisar o perfil epidemiológico dos casos de DM em crianças na região Centro-Oeste brasileira e investigar se houve um aumento significativo dessa condição após a pandemia de COVID-19. Além disso, busca-se destacar a necessidade de estudos adicionais para esclarecer a possível relação causal entre a infecção por COVID-19 e o desenvolvimento de DM neste grupo etário. **METODOLOGIA:** Este é um estudo epidemiológico comparativo realizado na região Centro-Oeste do Brasil, utilizando dados do DATASUS. Os critérios de inclusão foram internações e óbitos por DM em crianças de 0 a 14 anos, no período de 2017 a 2024. Foram excluídos dados específicos quanto ao tipo de DM devido à ausência dessa informação na base de dados, incidência em indivíduos acima de 14 anos e períodos anteriores a janeiro de 2017 e posteriores a abril de 2024. **RESULTADOS:** Entre janeiro de 2017 e janeiro de 2020 (pré-pandemia), foram registradas 1847 internações e 6 óbitos em crianças de 0 a 14 anos com DM, sendo 1014 internações e 3 óbitos no subgrupo de 10 a 14 anos. Durante e após a pandemia (fevereiro de 2020 a abril de 2024), houve 3079 internações e 14 óbitos em crianças da mesma faixa etária, com 1662 internações e 6 óbitos no subgrupo de 10 a 14 anos. Observou-se um aumento expressivo de 66,70% no total de casos de internações e óbitos em crianças de 0 a 14 anos, e um aumento de 63,90% nas internações e de 100% nos óbitos no subgrupo de 10 a 14 anos. **CONCLUSÃO:** Os resultados indicam um aumento significativo na incidência de DM em crianças na região Centro-Oeste do Brasil durante e após a pandemia de COVID-19. Este estudo ressalta a necessidade de dados mais específicos sobre o tipo de DM para futuras análises e sugere que os desdobramentos da pandemia de COVID-19 podem ter influenciado o aumento da incidência de DM na população infantil.

Palavras-chave: COVID-19; Diabetes Mellitus; Criança.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.